

MAHALLIY HOKIMIYAT ORGANLARI

Abdurashidova Musharrafoy Ibrohimjon qizi

Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

mushrafoyabdurashidova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11190089>

Annotatsiya

Mustaqil O'zbekiston davlat organlarining vazifalarini belgilash, ularni mustaqil asosda bajarish va shu yo'l bilan o'z faoliyatini yaxshilash uchun jiddiy chora-tadbirlar amalga oshirildi. Buning uchun esa, avvalo, o'zbek milliy davlatchilik an'analariга murojat qilinib, mahalliy ijroiya hokimiyatining boshlig'i sifatida hokim lavozimini ta'sis etish maqsadga muvofiq deb topildi. Xalq deputatlari mahalliy Kengashi davlat hokimiyatining vakillik organi hisoblanadi. U viloyat, tuman va shaharlarda tashkil etiladi. Viloyat, tuman va shaharlarda shu hududlarning oliy mansabdor shaxsi – hokim vakillik va ijroiya hokimiyatini boshqaradi. Hokimlarning vakillik organlariga rahbarligi vakillik organlarining ishini tashkil qilishga qaratilgan. Mazkur maqolada mahalliy vakillik organlari, ularning vakolatlari, ahamiyati, tashkiliy shakli, faoliyat tamoyillari, shuningdek, ular tomonidan hokim faoliyatini nazorat qilishning mamlakatimizda amalda bo'lgan huquqiy mexanizmlari va ularni takomillashtirish masalalari haqida so'z yuritiladi. Bu ishda kuzatish metodidan foydalanildi. Ushbu maqolada ilgari surilgan takliflarni qonun ijodkorligi jarayonida, shuningdek, mahalliy davlat hokimiyati faoliyatida qo'llash mumkin.

Kalit so'zlar: hokimiyat, qonun, hujjat, kengash, deputat, vakillik, ijroiya, deputat.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, o'zining davlat organlari va huquq tizimini qayta shakllantirishga kirishdi. Mustaqil O'zbekiston davlat organlarining vazifalarini chegaralash, ularning o'z vazifalarini mustaqil asosda bajarish va shu yo'l bilan o'z faoliyatini yaxshilash uchun choralar ko'rila boshladi. Bu ishlarni amalga oshirish uchun o'zbek milliy davlatchilik an'analariга murojat qilinib, mahalliy ijroiya hokimiyatining boshlig'i sifatida hokim lavozimini ta'sis etish maqsadga muvofiq deb topildi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari (O'z) - joylardagi davlat boshqaruv idoralari. Ular mahalliy ahamiyatga molik hamma masalalarni o'z vakolatlari doirasida o'zlari hal etadilar, umumdavlat man-faatlarini shu hududda yashab turgan fuqarolarning manfaatlari bilan uy-g'unlashtiradilar, yagona davlat hokimiyati organlarining tarkibiy bo'g'ini sifatida yuqori davlat organlari qarorlarining amalga oshirilishini ta'minlaydilar. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, uzoq tarixiy tajribaga, milliy an'analarga tayangan holda ilg'or mamlakatlar tajribasidagi ijobiy tomonlarni o'rganib, o'z davlat idoralari tubdan qayta isloh qildi, Mahalliy davlat hokimiyati organlari hokimiyat organlari tizimini yaratdi. Mahalliy hokimiyat tizimini shakllantirish sohasida bir qator qonun va rasmiy hujjatlar qabul qilindi. Ular orasida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (1992-yil, 8 dekabr), "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi qonun (1993-yil, 2-sentabr), "Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlariga saylovlar to'g'risida"gi qonun (1994-yil, 5-may) kabilar mu-him o'rin egallaydi. O'zR Konstitutsiyasining 20-bobida Mahalliy davlat hokimiyati organlari h. o. faoliyatining konstitutsiyaviy huquqiy asoslari o'z aksini topgan (99—104moddalar). Mazkur moddalarda Mahalliy davlat hokimiyati organlari hokimiyat organlari tizimi, mavqei, vazifalari, tuzilish tartibi konstitutsiyaviy darajada mustahkamlab qo'yilgan. Konstitutsiya mahalliy vakillik organlarining 2 bo'g'inli tizimi (ya'ni,

tuman, shahar xalq deputatlari kengashlari — quyi bo‘g‘in; viloyatlar va Toshkent shahri xalq deputatlari kengashlari — yuqori bo‘g‘in)ni mustahkamladi va bu mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risidagi qonunda o‘z ifodasini topdi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari hokimiyat organlari qonuniylikni, huquqiy tartibotni va fuqarolarning xavfsizligini ta‘minlash, hududlarni iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlantirish; mahalliy byudjetni shakllantirish va uni ijro etish, mahalliy soliqlar, yig‘imlar belgilash, byudjetdan tashqari jamg‘armalarni hosil qilish; mahalliy kommunal xo‘jalikka rahbarlik qilish; atrof-muhitni muhofaza qilish; fuqarolik holati aktlarini qayd etishni ta‘minlash; normativ hujjatlarni qabul qilish hamda O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga zid kelmaydigan boshqa vakolatlarni amalga oshiradi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari hokimiyat organlari O‘zbekiston Respublikasi qonunlari, Prezident farmonlarini, davlat hokimiyati yuqori organlarining qarorlarini amalga oshiradi, xalq deputatlari quyi kengashlari faoliyatiga rahbarlik qiladi, respublika va mahalliy hokimiyatga molik masalalarni muhokama qilishda qatnashadi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari hokimiyat organlari 2 ga bo‘linadi: mahalliy vakillik organlari va mahalliy ijroiya organlari. Mahalliy vakillik organlari o‘z faoliyatini kollegi-allik asosida olib boradi. Mahalliy kengash ishining asosiy tashkiliy huquqiy shakli sessiya hisoblanadi. Mahalliy vakillik organlarining hamma bo‘g‘inlari saylov yo‘li bilan tashkil qilinadi. Qonun vakillik organlariga har tomonlama bilimga, tajribaga ega, keng , mustaqil fikrlovchi shaxslarning saylanishini va bu organlar ishchan bo‘lishini nazarda tutadi. 1994-yil 25 dekabrda va 1999-yil 5 dekabrda O‘zbekistondagi mahalliy hokimiyat organlariga saylovlar o‘tkazildi. Mahalliy ijroiya organlari — hokimiyatlarga viloyat, tuman va shahar hokimlari boshchilik qiladi va u yakkaboshchilik prinsipi asosida ish olib boradi. Hokimiyatlar boshqarmalar, bo‘limlar va bo‘linmalardan iborat bo‘lib, ularning tuzilishi, tashkil etilishi va faoliyati O‘zRning Vazirlar Mahkamasi tasdiqlaydigan tegishli nizomlar bilan belgilanadi. Viloyatlar va Toshkent shahri ijroiya hokimiyati organlarining tuzilishi va shtatlari hokim tomonidan O‘zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasi bilan kelishilgan holda, tegishli xalq deputatlari kengashi tasdiqlagan byudjet doirasida belgilanadi va o‘zgartiriladi. Tuman, shahar ijroiya hokimiyati organlari va Qoraqalpog‘iston Respublikasi ijroiya hokimiyati organlari tuzilishi va shtatlari tarkibi Mahalliy davlat hokimiyati organlari hokimiyat organlari to‘g‘risidagi qonun bilan tartibga solinadi. Xalq deputatlari kengashlari va hokim munosabatlarini tartibga soluvchi huquqiy hujjatlarga asosan hududdagi muhim masalalar, muammolarni hal qilishda maslahatlashish uchun hokimlar huzurida maslahat kengashi tuzildi. Lekin bunday maslahat kengashlari tuzilishi hokimning faoliyatidagi yakkaboshchilik prinsipiga putur yetkazmaydi. Ijroiya hokimiyati bo‘linmalari rahbarlari davlat boshqaruvining yuqori organlari bilan kelishilgan holda va hokimning taqdimiga binoan, tegishli xalq deputatlari kengashlari sessiyalarida lavozimiga tayinlanadi va lavozimidan ozod etiladi. Mahalliy vakillik organlari va hokimlar qabul qiladigan hujjatlar konstitutsiya va qonunlarga zid bo‘lmasligi lozim. Hokim tomonidan qabul qilingan hujjatlar ustidan fuqarolar, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar sudga shikoyat qilishlari mumkin.

«O‘zbekiston Respublikasining mahalliy hokimiyat idoralarini qayta tashkil etish to‘g‘risida»gi 1992 yil 4 yanvardagi qonuni Respublikada mahalliy hokimiyat organlarining yangi tizimi vujudga kelishida alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. Ushbu qonunda ko‘rsatilishicha, iqtisodiyotni bozor munosabatlariga o‘tkazish sharoitida ijroiya hokimiyatini mustahkamlash zarurligi munosabati bilan, O‘zbekiston Respublikasining viloyatlari, tumanlari va

shaharlarida vakillik hokimiyatiga hamda ijroiya – boshqaruv hokimiyatiga boshchilik qiladigan hokimlar lavozimini ta`sis etish lozim deb topildi. Viloyatlarning hokimlari Respublika Prezidentining joylardagi rasmiy vakillari bo`lib, tegishli viloyat Kengashlariga hisob beradilar. Ular O`zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadilar va lavozimidan ozod etiladilar hamda xalq deputatlari tegishli viloyat kengashlari tomonidan tasdiqlanadilar; tumanlar va shaharlarining hokimlari tegishli viloyat hokimi tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi hamda tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Shaharlardagi tumanlarning hokimlari tegishli shahar hokimi tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi hamda xalq deputatlari shahar kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Shaharlardagi tumanlarning hokimlari tegishli shahar hokimi tomonidan tayinlanadi va lavozimidan ozod qilinadi hamda xalq deputatlari shahar kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Tumanlarga bo`ysungan shaharlarning hokimlarini tuman hokimi tayinlaydi va vazifasidan ozod qiladi hamda xalq deputatlari tuman kengashi tomonidan tasdiqlanadi. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XXI bobida O`zbekiston Respublikasi mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining Konstitutsiyaviy asoslari mustahkamlangan. Unda mahalliy davlat hokimiyati vakillik organlarining tizimi; tuzilish tartibi; ularning vakolatlari; faoliyatining shakllari; o`zini – o`zi boshqarish organlari va qabul iladigan huquqiy hujjatlari to`g`risidagi Konstitutsiyaviy normalar ko`rsatilgan. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 99-moddasiga binoan, viloyatlar, tumanlar va shaharlarda (tumanga bo`ysunadigan shaharlar, shuningdek, shahar tarkibiga kiruvchi tumanlardan tashqari) hokimlar boshchilik qiladigan xalq deputatlari Kengashlari bo`lib, ular davlat va fuqarolarning manfaatlarini ko`zlab o`z vakolatlariga taalluqli masalalarni hal etadilar. Demak, mahalliy davlat hokimiyatining vakilligi tashkil etiladi. Tumanlarga bo`ysunadigan shaharlarda va shahar tarkibiga kiruvchi tumanlarda esa davlat hokimiyati vakillik organlari tashkil etilmaydi. Bu joylarda faqat ijroiya hokimiyati organlari – hokimlar bo`lishi nazarda tutiladi. Mahalliy vakillik organlari ham ijroiya hokimiyat boshlig`i – hokim rahbarlik kiladi. «Mahalliy davlat hokimiyati to`g`risida»gi qonun qabul qilinib, mahalliy hokimiyat organlari to`g`risidagi Konstitutsiyaviy normalarni aniqlashtirdi va ularni hayotda qo`llash uchun aniq huquqiy normalar bilan mustahkamladi. «Mahalliy davlat hokimiyati to`g`risida»gi qonunning asosiy xususiyatlaridan biri shuki, u hamma pogonadagi mahalliy hokimiyat organlarining faoliyatini yagona qonun asosida huquqiy jihatdan tartibga soldi. Bundan tashqari, ushbu qonun mahalliy vakillik va ijroiya hokimiyatlari organlarining yangi tizimini mustahkamladi. Sho`rolar davrida O`zbekistonda barcha ma`muriy-hududiy bo`laklarda davlat vakillik organlari tashkil etilar edi. Qishloqlar, ovullar va posyolkalarda, tumanga bo`ysunuvchi shaharlarda vakillik hokimiyati organlari tashkil etilar, natijada vakillik hokimiyati organlari tizimi ko`p sonli organlardan iborat bo`lar edi. Kengashlar ish tajribasi shuni ko`rsatdiki, ma`muriy-hududiy bo`laklardagi vakillik organlari nomigagina tuzilar va yuqori pog`onadagi vakillik organlarining faoliyatini takrorlardi, xolos. Quyi pog`onada mustaqil hal qilinadigan ishlar deyarli yo`q edi. Ularni saylash esa ortiqcha tashvish va xarajatlarni keltirib chiqarar, kishilarni asosiy ishlardan chalg`itar edi. Qonun shahar tarkibiga kiruvchi tumanlarda ham vakillik organlari tuzishni nazarda tutmaydi. U joylarda bozor iqtisodiyotiga o`tish jarayonini tezlashtirish, ijroiya hokimiyatini kuchaytirish maqsadida hokimlar tayinlanadi va ular yuqori turuvchi hokimning shu hududdagi vakillari hisoblanadilar. Xalq deputatlari mahalliy Kengashi davlat hokimiyatining vakillik organi

hisoblanadi. U viloyat, tuman va shaharlarda tashkil etiladi. Viloyat, tuman va shaharlarda shu hududlarning oliy mansabdor shaxsi – hokim vakillik va ijroiya hokimiyatini boshqaradi. Hokimlarning vakillik organlariga rahbarligi vakillik organlarining ishini tashkil qilishga qaratilgan. Viloyat hokimi, Toshkent shahri hokimi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va tegishli xalq deputatlari Kengashi oldida hisobdordirlar. Tuman va shahar hokimi yuqori turuvchi hokim va tegishli xalq deputatlari Kengashi oldida hisobdordirlar. Toshkent shahridagi tumanlarda vakillik organlari bo'lganligi tufayli Toshkent shahridagi tuman hokimlarini bevosita Toshkent shahar hokimi tayinlaydi va lavozimidan ozod qiladi, ular Toshkent shahar Xalq deputatlari kengashida tasdiqlanadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 93-moddasi 12-bandiga ko'ra, Konstitutsiyani, qonunlarni buzgan yoki sha'ni va qadr-qimmatiga dog' tushiradigan hatti-harakat sodir etgan tuman va shahar hokimlarini Prezident o'z qarori bilan lavozimidan ozod etishga xaqli. Tuman markazlari hisoblangan shaharlarda, viloyat hokimi shahar hokimini tuman hokimiga bo'ysundirish va yagona boshqaruv organi tuzish vakolatiga ega. Qonunda bunday holatni ko'rsatishdan maqsad, hokimlik tizimini mustahkamlash va uning ishini samarali tashkil qilish, boshqaruv apparatini ixchamlashtirish va arzonlashtirishdir. Xalq deputatlari barcha pog'onasidagi Kengashlarining va hokimning vakolat muddati besh yil. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 100-moddasiga muvofiq, mahalliy hokimiyat organlari vakolatiga quyidagilar kiradi:

- qonuniylikni, huquqiy tartibotni va fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash;
- hududlarni iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlantirish;
- mahalliy byudjetni shakllantirish va uni ijro etish, mahalliy soliqlar, yig'imlarni belgilash, byudjetdan tashqari jamg'armalarni hosil qilish;
- mahalliy kommunal xo'jalikka rahbarlik qilish;
- atrof muhitni muhofaza qilish;
- fuqarolik holati aktlarini qayd etishni ta'minlash;
- normativ hujjatlarni qabul qilish hamda O'zbekiston Respublikasi qonunlariga zid kelmaydigan boshqa vakolatlarni amalga oshirish.

Bu vazifalar mahalliy vakillik va ijroiya hokimiyati organlarining birgalikda amalga oshiradigan vazifalari bo'lib, ularning vakolatlari shu vazifalardan kelib chiqadi. Mahalliy hokimiyat organlari tegishli hududda qonuniylik, huquqiy tartibot va fuqarolarning xavfsizligini ta'minlashda turli organlarni shu maqsad sari yo'naltiruvchi, ularning faoliyatini muvofiqlashtiruvchi rolni o'ynaydi. Ular mazkur hududda qonuniylikni va huquqiy tartibotni mustahkamlash, fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurash choralari umumiy yo'llarini, tadbirlarini ishlab chiqadi va shu tadbirlarning bajarilishini nazorat qiladi. Mahalliy hokimiyat organlari o'z hududida hududni iqtisodiy-ijtimoiy va madaniy rivojlantirishga rahbarlik qiladi. Mahalliy Kengashlar hududni rivojlantirishning istiqbolga mo'ljallangan dasturlarini, tuman, shaharning bosh rejasi va uni qurish qoidalarini tasdiqlaydi. Mahalliy Kengashlar va hokimlar O'zbekiston Respublikasi mulki bo'lgan davlat mulki ob'yektlariga nisbatan ishlab chiqarish va ijtimoiy ob'yektlarni samarali joylashtirish, tabiiy va mehnat resurslaridan oqilona foydalanish, atrof-muhitni muhofaza qilish, aholini ijtimoiy himoya qilish kabi sohalarda nazoratni amalga oshiradilar. Bundan tashqari, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi davlat mulkini chegaralash natijasida o'ziga berilgan yoki qonunlarga muvofik o'zi sotib olgan ob'yektlarga nisbatan mulkdor vakolatlarni

to'liq amalga oshiradi. Vakillik organlari, hokimlar o'z mulklarini qonunga zid bo'lmagan tartibda vaqtincha foydalanish yoki doimiy egalik qilish uchun boshqa shaxslarga berish huquqiga ega. Mahalliy organlar bu huquqdan o'z hududida ishlab chiqarishni rivojlantirish, aholining turmush farovonligini oshirish maqsadida foydalanadilar. Viloyat, shahar hokimi korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, dehqon xo'jaliklari va fuqarolarga egalik qilish, foydalanish uchun ijaraga yer berishga, bu sub'yektlarning yerga egalik qilish va yerdan foydalanish huquqini to'xtatib qo'yishga, shuningdek yerlarni olib qo'yishga haqli bo'lib, uning bu xususda qabul qilgan qarorlari tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan tasdiqlanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. T; 2003
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga sharhlar. T; 1996 .
3. R.Qayumov. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy huquqi. T; 1998
4. U. Tadjixanov, A. Saidov, X. Odilqoriev. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy huquqi. T; 2001y
5. «O'zbekiston Respublikasi mahalliy hokimiyat organlari to'g'risida» gi qonun. T; 1993 y 2 sentyabr`
6. «Fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari to'g'risida»gi qonun. 1993 yil 2 sentyabr